

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17229123>

NEFTNING TARKIBIDAGI YO‘LDOSH GAZLAR VA ULARDAN FOYDALANISH YO‘LLARI

J.Sh. Rabbimov¹

T.T. Temirov²

1 - QDTU “Geologiya va konchilik ishi” kafedrası assistenti

2 - QDTU “Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi”
yo‘nalishi 3-kurs talabasi

E-mail: rabbimov1933@gmail.com

***Annotatsiya.** Yo‘ldosh neft gazining iste‘mol xossasini hisobga olib, uning yuqori issiqlik beraoluvchanlik tavsifidan va komponentlari tarkibida neftgazkimyosi uchun qimmat xom-ashyolarning mavjudligi tufayli oldindan quritish muammolarini yechish va uning tarkibidan (H_2S , CO_2) komponentlarni ajratish maqsadga muvofiq hisoblanadi.*

***Kalit so‘zlar:** xomashyo, gaz, utilizatsiya, janubiy kemachi, shakarbuloq, umid, ko‘kdumaloq, jeynov, texnologik jihozlar.*

ПОПУТНЫЕ ГАЗЫ В СОСТАВЕ НЕФТИ И СПОСОБЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

***Аннотация.** Учитывая потребительские свойства попутного нефтяного газа, из-за его высокой теплоотдачи и наличия в его компонентах дорогостоящего сырья для нефтегазохимии, целесообразно решать проблемы предварительной сушки и выделения компонентов (H_2S , CO_2) из его состава.*

***Ключевые слова:** сырье, газ, утилизация, южный пароход, шакарбулак, умид, кокдумалак, жейнов, технологическое оборудование.*

ASSOCIATED GASES IN OIL AND WAYS TO USE THEM

Abstract. *Considering the consumer properties of associated petroleum gas, due to its high heat recovery and the presence of expensive raw materials for petrochemistry in its components, it is advisable to solve the problems of preliminary drying and separation of components (H₂S, CO₂) from its composition.*

Keywords: *raw materials, gas, utilization, southern steamship, shakarbulak, hope, kokdumalak, jeynov, technological equipment.*

Yo‘ldosh neft gazlarini utilizatsiya qilish yo‘nalishi

-undan tovar xom-ashyo sifatida foydalanish va magistral gaz tarmoqlariga uzatish;

-olingan qurum-xom-ashyosini yoqish-kimyoviy ishlab chiqarish jarayonida foydalanish;

-xususiy tarmoq uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish va chetga sotish;

-gazdan xususiy tarmoq uchun foydalanish va tovar gazidan voz kechish.

Hozirgi vaqtda neftgazkondensat konlarida yo‘ldosh gazlarni utilizatsiya qilish neft va gaz uyumlarini birgalikdagi qazib oluvchi quduqlar to‘ri orqali ishlatilganda qo‘llanilmoqda.

Yo‘ldosh gazlarni utilizatsiya qilishning ikkita sxemasi

Birinchi holatda qatlamning energiyasi GKTQsi orqali oqimni uzatishda yetarli bo‘lganda. Bu sxema quyidagi konlarda qo‘llanilgan: Ko‘kdumaloq, Jeynov, Umid, Janubiy Kemachi, Shimoliy SHO‘rtan, Shakarbuloq konlarida.

Ikkinchi holatda qatlam energiyasi qazib olingan mahsulotni GKTQ orqali haydash uchun bosimini yetarli bo‘lmaganligi uchun SKSsi qo‘llaniladi. Xuddi shunday sxema orqali Ko‘kdumaloq, Jeynov, Umid, Janubiy Kemachi, Shimoliy SHO‘rtan, Shakarbuloq konlaridagi past bosimli gazlar va mash‘ala gapzlari

utilizatsiya qilinadi. Neft qazib oluvchi korxonalarining YNGlarini utilizatsiya qilish balansi sxematik ko‘rinishda quyida keltirilgan 6-rasm.

Kichik konlarni ishlatish sharoitida neft reserlarining chegaralanganligiga bog‘liq holda utilizatsiya qilish bo‘yicha qarorlarni qo‘llashda kompressor stansiyasini qurilish uchun sarflanadigan xarajatlarni qoplashi masalasiga yuqori talablar qo‘yiladi. Quyida kam debitli past bosimli gaz konlarida qo‘llaniladigan blokli bajarilgan kompressor keltirilgan.

Kompaniya Red Mountain Energy. Integrirovkali AJAX motor kompressor “pastdebitli ” quduqlar orqali gazni qazib olish hajmini bir kunda 25-35 ming.m³ ko‘tarish imkoniyatini beradi. Red Mountain Energy Corporation diversifitsirovan kompaniyasi hisoblanadi, AQSH davlatidagi ishlab chiqarish kompaniyasi loyiha-injining guruhlarini birlashtiradi, sanoatda yuqori texnologik jihozlarni ishlab chiqarish bo‘yicha bir qator davlatlarni ta‘minlagan hamda AQSH va Xitoyda o‘zining mustaqil ishlab chiqarish quvvatiga ega. AJAX integratsiyalashgan motor kompressor gazporshenli dvigatelli gaz kompressorlarini ishlab chiqarishga maxsuslashtirilgan.

Gaz yuritmaligi ishonchli va kompaktli to‘plami qator ideal modeli birgalikda dala sharoitida ishlaydigan kompressor qurilmasini hosil qiladi. “Ayaks” kompressorlarining qator modellari to‘rtta asosiy mashinadan (motor silindrlarining soni bo‘yicha: DPC 2801, DPC 2802, DPC 2803, DPC 2804). Eng katta DPC 2804 eng katta kompressorining vali bo‘yicha maksimal quvvati 600 kVt.

“Borets” kompaniya guruhi. Modulli kompressor stansiyasi (MKS):

- ish unumdorligi 1-54 m³/min;
- chiqishidagi bosim katta 5-401 atm.

Kompressorlar MK450; MK1050 va MK1550

- kirishdagi bosim 1 bar (atm);
- chiqishdagi bosim 15 bar (atm) gacha;
- ish unumdorligi (kirishda bosimi 2 bar) 100, 200 va 300 ming.m³ /kun.

Kompressori «Ariyel»

Ish unumdorligi 10 ming.m³/kun.dan 17 mln.m³/kun.

Modeliga bog‘liq holda iste‘mol qilish quvvati bir pog‘onali 2 dan 15 bargacha siqishni ta‘minlash uchun 63 Kvt.dan 8 Mvt.gacha energiya sarflaydi.

1-rasm. Neft qazib oladigan korxonaning YNG bo‘yicha balansi

Shuni belgilash kerakki, ba‘zi bir davlatlarda yo‘ldosh neft gazlarini 95% gacha utilizatsiya qilish majburish ravishda o‘rnatilgan, O‘zbekistonda esa bu ishlarni amalga oshirish kelajak istiqbolda turibdi. Birinchi navbatda bu masalani yechimini topish uchun kon qurilmalarining RTEA (rejali texnik iqtisodiy asoslash), ishlarni bosqichma –bosqich ko‘rib chiqish va ketma-ketlik bo‘yicha amalga oshirish, yo‘ldosh gazlarni utilizatsiya qilish quvvatlarini bosqichini belgilash hamda loyihani TRM (toza rivojlanish mexanizmining) ramkasida amalga oshirish zarurdir.

2- rasm. Lokal gazlashtirish samarali zonalarini qo‘llanilishi: 1-gazuzatmasi; 2 – SYG (suyultirilgan yo‘ldosh gaz).

So‘nggi vaqtlarda magistral gaz quvurlaridan 20 km uzoqlikda joylashgan kichik konlardan olinadigan tabiiy gazlarni va yo‘ldosh gazlarni utilizatsiya qilishning istiqbolli yo‘nalishiga katta e‘tibor qaratilmoqda va “lokal gazlashtirish” bosqichi bo‘yicha ham ishlar olib borilmoqda, qaysiki mahalliy joyning o‘zida suyultirilgan tabiiy (yo‘ldosh) gazlarni (STG) ishlab chiqarish – STG bilan mahalliy iste‘molchilarni yoqilg‘i energiyasi bilan ta‘minlash masala ko‘rib chiqilgan. STG lokal gazlashtirish uchun gaz bilan ta‘minlash texnik-iqtisodiy jihatdan gazuzatmasini yotqizishga nisbatan foydali ekanligi uchun kriogenli jihozlaridan foydalanish mumkinligi asoslanmoqda. Birinchi navbatda bunday yo‘nalish aholi punktlar va kichik quvvatli issiqlik elektr kommunikatsiyalari uchun mansub chunki magistral gazuzatmalaridan uzoq masofada joylashgan.

Kichik gabaritli yo‘ldosh gazlarni suyuqlikka aylantirish qurilmasi (blokli statsionar yoki ko‘chma) aholi punktlari uchun alternativ yoqilg‘i ishlab chiqarish masalasini to‘liq hal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Agzamov A.X. «Neft va gazni dunyo energiya balansidagi o‘rni», Toshkent, “Neft va gaz” jurnali -2015, № 4/2015b 67-70 bet.
2. Алькушин А.И., “Эксплуатация нефтяных и газовых скажин”, Москва, Недра – 1989, 360 стр.
3. Бекиров Т.М. Промысловая и заводская обработка природных и нефтяных газов. М.: Недра, 1980. -193 с.
4. Adxamovich, Sultonov Shuxrat, and Rabbimov Jahongir Shonmonqulovich. "SOVUTISH YORDAMIDA GAZNI QURITISH." *RESEARCH AND EDUCATION* 3.10 (2024): 99-104.
5. Rabbimov, Jahongir Shonmonqulovich. "DIZEL YOQILG ‘ILARINI ISHLAB CHIQRISHNING ZAMONAVIY HOLATI." *RESEARCH AND EDUCATION* 3.10 (2024): 46-51.
6. Shahboz, S., B. Komilov, and J. Rabbimov. "Yo ‘ldosh gazlarni tozalash, suyuqlik, gazning harorati va yengil uglevodorodlarni utilizatsiya qilishning zarurligi." *Eurasian Journal of Academic Research* 2.11 (2022): 677-680.
7. Turdiyev, S., Komilov, B., Rabbimov, J., & Azimov, A. (2022). Suyultirilgan uglevodorod gazlarini olishning resurslari va manbalari. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(11), 505-509.
8. Turdiyev, Sh Sh, J. Sh Rabbimov, and A. R. Boboxonov. "Uglevodorod gazlarini absorbsiya usulida benzinsizlashtirish texnologiyasi." *Educational Research in Universal Sciences* 3: 28-32.
9. Фозилов, Садриддин Файзуллаевич, and Жахонгир Шодмонкулович Раббимов. "ДИЗЕЛ ЁҚИЛҒИЛАРИНИ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ВА ЭКСПЛУАТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИНИ ЯХШИЛАЙДИГАН ПРИСАДКАЛАРНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ ВА УЛАРНИ ҚЎЛЛАШ." *Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности* 2.3 (2024): 128-138.